

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 347.452.2

DOI: 10.5281/zenodo.16431376

ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ РЫНКА БУТИК-ОТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ДУХОВНАЯ Лилия Леонидовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; 6199900@mail.ru

Аннотация. Сегодня на рынке гостиничных услуг представлены два вида гостиниц: гостиничные сети и независимые гостиницы. Особенностью гостиничных сетей является централизованное управление, стандартизация и унификация гостиничного продукта, контроль соответствия разработанным требованиям сети и, как следствие, ориентация на большой круг потребителей. Независимые гостиницы, как правило, имеют свою уникальную концепцию, разработанную непосредственно для конкретной гостиницы, ориентацию на конкретную группу потребителей. В сегодняшнем ландшафте гостеприимства путешественники ищут уникальный и персонализированный опыт. Бутик-отели, известные своими уникальными и аутентичными условиями, отличительным дизайном и исключительным обслуживанием, удовлетворяют этот растущий спрос. В статье авторами приводится анализ международного рынка бутик-отелей, выявляются характерные особенности, проблемы и перспективы развития данного сегмента гостиничного бизнеса. Авторы статьи отмечают, что данный формат отелей в большей степени ориентирован на определенный потребительский сегмент, ценящий персонализацию, качество и нестандартные подходы в технологиях предоставления гостиничных услуг. Авторы статьи подробно рассматривают современный подход к классификации основных видов бутик-отелей, а так же рассматривают наиболее интересные и аутентичные бутик-отели в странах Европы, Северной Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Российской Федерации. В результате проведенного исследования авторы делают вывод о перспективах развития данного сегмента средств размещения в формате современных тенденций и трендов.

Ключевые слова: бутик-отели, персонализация, тренды, виды бутик-отелей, обслуживание, гостиничный рынок, гостиничный бизнес

Для цитирования: Духовная, Л. Л. Особенности и тренды рынка бутик-отелей в России и за рубежом. // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 36–49. DOI: 10.5281/zenodo.16431376

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

FEATURES AND TRENDS OF THE BOUTIQUE HOTELS MARKET IN RUSSIA AND ABROAD

Lilia L. DUKHOVNAYA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-9677-390X; e-mail: 6199900@mail.ru

Abstract. Today, there are two types of hotels on the hotel services market: hotel chains and independent hotels. The peculiarity of hotel chains is centralized management, standardization and unification of the hotel product, control over compliance with the developed requirements of the chain and, as a result, orientation to a large circle of consumers. Independent hotels usually have their own unique concept, developed directly for a specific hotel, orientation to a specific group of consumers. In today's hospitality landscape, travelers are looking for a unique and personalized experience. Boutique hotels, known for their unique and authentic conditions, distinctive design and exceptional service, meet this growing demand. In the article, the authors provide an analysis of the international boutique hotel market, identifying the characteristic features, problems and prospects for the development of this segment of the hotel business. The author of the article notes that this format of hotels is more focused on a certain consumer segment that values personalization, quality and non-standard approaches to the technologies of providing hotel services. The author of the article examines in detail the modern approach to classifying the main types of boutique hotels, and consider the most interesting and authentic boutique hotels in Europe, North America, the Asia-Pacific region, and the Russian Federation. As a result, the author draws a conclusion about the development prospects of this segment of accommodation facilities in the format of modern tendencies and trends.

Keywords: boutique hotels, personalization, trends, types of boutique hotels, service, hotel market, hotel business

For citation: Dukhovnaya, L. L. (2025). Features and trends of the boutique hotels market in Russia and abroad. *Service plus*. 19 (2), 36–49. DOI: 10.5281/zenodo.16431376 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Введение. Одним из современных трендов гостиничного бизнеса является способность быстро и эффективно реагировать на изменение потребительских вкусов и предпочтений. В настоящее время отмечается существенное увеличение сегмента гостей, которым все чаще и чаще становится интересным необычный формат как самого средства размещения, так и форм и методов обслуживания в нем. Современного путешественника все чаще начинает привлекать необычный формат обслуживания и дизайнерских решений, применяемых в отеле, что чаще всего сложно предпринять в сетевых отелях, работающих по единым стандартам сети. На фоне этой тенденции стали появляться новые необычные средства размещения, так называемые концептуальные отели, в частности бутик-отели.

Актуальность и цель исследования. Актуальность исследования определяется тем, что в современных условиях основой эффективного функционирования предприятия в сфере гостиничного бизнеса является обеспечение конкурентного преимущества за счет многих факторов, среди которых – уникальная концепция отеля, высокий уровень обслуживания гостей, индивидуальный подход, и многих других. В связи с вышеизложенным можно сформулировать цель данного исследования – анализ современных тенденций и перспектив развития такого сегмента средств размещения, как бутик-отели, стремительно набирающие популярность среди современных путешественников во всем мире.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Проблемы, тенденции и перспективы развития необычного формата средств размещения, а именно бутик-отелей, в последнее время вызывает определенный интерес со стороны российских и зарубежных исследователей и практиков, таких как Алексушин Г.В., Земцова И.В., Логвина Е.В., Табачникова А.А., Шкуропат С.Г. и др.

В качестве информационной основы данного исследования были использованы научные публикации в отечественных и зарубежных журналах, электронный контент российских и зарубежных интернет-порталов. В качестве аналитических данных в статье приводятся результаты исследований ряда агентств и компаний, таких как Центра экономики рынков, Американской ассоциации отелей и жилья, Global Boutique Hotel Size.

Дискуссия. В настоящее время размер рынка бутик-отеля оценивался в 20,1 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, к 2030 году достигнет 33,2 млрд долларов США, выросший в среднем на 6,8 % с 2024 по 2030 год [2].

Рынок бутик-отелей представляет собой уникальный сегмент индустрии гостеприимства, характеризующийся акцентом на персонализированное обслуживание, отдельную эстетику и, часто, богатым культурным или историческим контекстом. Эти отели, как правило, имеют меньшее количество номеров, что позволяет получить более интимный опыт гостей. По данным Американской ассоциации отелей и жилья, сегмент бутик-отеля переживает надежный рост и, согласно прогнозам, расширяется в среднем примерно на 8 % с 2023 по 2030 год, что вызвало растущий потребительский спрос на уникальный опыт путешествий и переход к более персонализированным приспособлениям.

В последние годы в бутик-гостиничном рынке был приток миллениальных путешественников и путешественников Gen Z, которые уделяют приоритет подлинности и местному опыту по сравнению с традиционной роскошью. Этот демографический сдвиг побудил многие бутик-отели включить местное искусство, кухню и элементы дизайна, которые резонируют с их гостями. По состоянию на 2022 год приблизительно 40 % путешественников выразили предпочтение бутиковым жильям, демонстрируя привлекательность сегмента, поскольку путешественники ищут уникальный опыт, который часто не могут предоставить традиционные отели.

Ключевым аспектом опыта в бутик-отеле является акцент на повышении взаимодействия с клиентами благодаря персонализированному обслуживанию. Многие бутик-отели используют ряд стратегий для улучшения опыта гостей, включая местные партнерские отношения и кураторство. Такие подходы привели к повышению уровня удовлетворенности клиентов, что имеет важное значение в современной конкурентной среде.

В бутик-отель-рынке также наблюдались значительные инновации в цифровом взаимодействии, поскольку отели все чаще используют мобильные приложения для оптимизированных проверок и персонализированных рекомендаций, которые обслуживают индивидуальные предпочтения.

Особенности и тренды рынка бутик-отелей в России и за рубежом

Применение бутик-отелей выходит за рамки только сектора жилья. Эти заведения играют жизненно важную роль в продвижении местной экономики, привлекая туристов, которые ищут подлинного опыта.

По данным Global Boutique Hotel Size, самая значительная доля рынка бутик-отелей на сегодняшний день принадлежит Северной Америке (35 %), Европе (30 %), Азиатско-Тихоокеанскому региону принадлежит 25 % рынка. На долю же Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки приходится не более 5 % рынка [1].

Стоит отметить, что из вышеперечисленных регионов самым быстрорастущим признан Азиатско-Тихоокеанский регион со значительным увеличением спроса на бутик-отели, вызванные ростом туризма и урбанизации.

В 2022 году размер рынка бутик-отеля оценивался в 20,1 млрд долларов США и, по прогнозам ведущих аналитиков, к 2030 году достигнет 33,2 млрд долларов США, таким образом, увеличит свой объем на 6,8 % с 2024 по 2030 год [3].

Среди основных игроков рынка бутик-отеля можно выделить следующие гостиничные сети:

- Marriott International
- Hilton Hotels & Resorts
- Hyatt Hotels
- Four Seasons Holdings Inc.
- Shangri-La International Hotel Management Ltd.
- Intercontinental Hotels Group Plc
- Mandarin Oriental International Limited
- Indian Hotels Company Limited
- Jumeirah International LLC
- ITC Hotels Limited

Рынок бутик-отелей представляет собой уникальный сегмент индустрии гостеприимства, характеризующийся акцентом на персонализированное обслуживание, отдельную эстетику и богатый культурный или исторический контекст. Эти отели, как правило, имеют меньшее количество номеров, что позволяет получить более интимный опыт гостей. По данным Американской ассоциации отелей и жилья, сегмент бутик-отеля переживает надежный рост и, согласно прогнозам, расширяется в среднем примерно на 8 % с 2023 по 2030 год, что вызвало растущий потребительский спрос на уникальный опыт путешествий и переход

к более персонализированным приспособлениям¹.

На сегодняшний день не существует конкретного определения данного вида отеля, часто отельеры и постояльцы бутик-отеля вкладывают в данное понятие что-то свое, но все безусловно сходятся в одном: что бутик-отель – это особенное отношение к постояльцам, непревзойденное качество и разнообразие уникальных услуг, индивидуальное обслуживание и уникальная атмосфера, наполненная очарованием и продуманными штрихами, отличная от стандартизированных традиционных отелей.

Если посмотреть на определения, которые приводят авторы в своих статьях, то чаще всего встречаются такие понятия, как «персонализированный», «маленький» и «аутентичный».

Бутик-отели – это компактные независимые объекты, которые ориентированы на предоставление индивидуального опыта. Они отличаются от сетевых отелей, которые работают по стандартной модели и, как правило, предлагают своим гостям одинаковые и достаточно стандартные на сегодняшний день впечатления. Бутик-отели отличаются уникальным дизайном, гораздо более интимной атмосферой и сосредоточены на мелких деталях. Все они гордятся тем, что предлагают индивидуальный подход, а это значит, что нет двух одинаковых заведений. Эта уникальность, наряду с их размерами и расположением, создает теплую атмосферу, которая заставляет гостей чувствовать себя особенными.

Ниже, в табл. 1, представим основные отличительные особенности бутик-отелей как представителей одного из сегмента рынка гостиничного бизнеса, интерес к которому в последнее время неуклонно растет во всем мире.

В зависимости от того, какие впечатления ищет гость, у него есть возможность выбора из нескольких типов бутик-отелей. Основными типами являются:

1. Роскошные бутик-отели.

Для путешественников, предпочитающих совмещать роскошь и комфорт, есть роскошные бутик-отели, сочетающие индивидуальный подход, которым славятся бутик-отели и эксклюзивное обслуживание, характерное для обслуживания класса люкс. Эти отели предлагают высококлассные

1 <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/boutique-hotel-market-size-and-forecast/> (дата обращения 19.05.2025 г.).

Табл. 1. Характерные особенности бутик-отелей [составлено авторами]
Table 1. Characteristic features of boutique hotels [compiled by the authors]

Размер	Уникальность и индивидуализм	Расположение и атмосфера	Персонализированный сервис	Удобства и впечатления
Размер номерного фонда от 10 до 100 номеров, что обеспечивает более уютную обстановку, чем в больших зданиях традиционных отелей.	Дизайн каждого бутик-отеля отражает индивидуальность места, в котором он находится. Бутик-отели отличаются индивидуально оформленными номерами, которые иногда разрабатываются известными дизайнерами или местными художниками в соответствии с определенной тематикой или стилем.	Бутик-отели привлекают гостей, предоставляя им возможность окунуться в культурную жизнь. Как правило, они расположены в районах, где путешественники могут посетить кафе, магазины и достопримечательности всего в нескольких шагах от своих номеров. Это ощущение места дополняет общее впечатление, создавая связь между отелем и его окрестностями.	При меньшем количестве гостей персонал бутик-отеля может предложить более внимательное и индивидуальное обслуживание. Количество персонала в бутик-отеле превышает количество гостей, что, безусловно, сказывается на уровне обслуживания.	Высококачественные туалетные принадлежности, уютные места общего пользования, такие как библиотеки или террасы на крыше. Наличие уникальных мероприятий, таких как кулинарные мастер-классы, авторские индивидуальные экскурсии.

услуги, такие как услуги личного шофера, первоклассные спа-процедуры и изысканные блюда.

2. Недорогие бутик-отели

Вопреки существующему стереотипу, не все бутик-отели имеют высокую стоимость. Недорогие бутик-отели обладают очарованием и уникальностью, которые присущи их более дорогим аналогам, но при этом не требуют больших затрат.

Эти апартаменты идеально подходят для путешественников, которые ищут стиль и качество по более доступной цене. Гости бутик-отеля получают индивидуальное обслуживание и красиво оформленные помещения за достаточно бюджетную стоимость.

3. «Зеленые» бутик-отели

Экологичность становится все более важной для путешественников и с учетом данного фактора в последнее время в мире отмечается тенденция роста числа бутик-отелей. При проектировании этих объектов учитывается экологическая составляющая, часто используются энергосберегающие технологии и широкое использование различных органических материалов.

4. Исторические бутик-отели

Некоторые бутик-отели расположены в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. В этих отелях часто используются оригинальные архитектурные элементы, такие как открытый

кирпич или антикварная сантехника, которые органично сочетаются с современными удобствами.

Исторические бутик-отели позволяют гостям погрузиться в историческую атмосферу, что делает их пребывание по-настоящему незабываемым.

Сегодня особенности и многообразие различных видов бутик-отелей позволяют выделить ряд основных тенденций данного сегмента гостиничного рынка:

- Сосредоточение на гиперперсонализации и опыте гостей;
- Рассказывание историй и тематические концепции дизайна;
- Интеграция с местными сообществами и устойчивыми практиками;
- Кулинарные изыски: сосредоточение на местных ингредиентах и уникальных ресторанах;
- Предложения по оздоровлению и осознанности;
- Технологическая интеграция: улучшение удобства гостей и эффективности работы;
- Развивающиеся бизнес-модели: услуги по подписке и программы лояльности¹.

Процесс проектирования отеля – это, с одной стороны, самый сложный технологический процесс, в ходе которого с одной стороны необходимо учесть и соблюдать все нормы и стандарты строительства, принимая во внимание функциональность

¹ <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/blog/top-7-trends-shaping-the-boutique-hotel-market/> (дата обращения: 22.05.2025 г.).

Особенности и тренды рынка бутик-отелей в России и за рубежом

и безопасность будущего отеля, с другой стороны, это искусство создания комфортного пространства для гостей, которое отвечает современным тенденциям на рынке.

При формировании концепции отеля учитываются многие факторы, такие как формат отеля, территория, на которой расположен отель, а также его расположение относительно других локаций, доступность достопримечательностей, зон отдыха, экскурсионных объектов, а также наличие уникальных природных и культурных объектов. Необходимо определиться с количеством и функционалом зон отеля как внутри, так и на территории отеля, уровнем обслуживания, ассортиментом услуг, количеством и особенностями номерного фонда, количеством и разнообразием персонала. Все вышеуказанные аспекты находят отражение в документе «Концепция отеля», который является отправной точкой при проектировании отеля. Пользователями данного документа могут быть как учредители и заказчики строительства отеля, так и инвесторы и подрядчики. Последовательность создания концепции отеля:

1. Анализ локации и зон отдыха в непосредственной близости к отелю. На данном этапе составляется портрет потребителя, а также анализ отелей-конкурентов с похожими концептуальными характеристиками.
2. Позиционирование отеля. На основании составленного портрета потребителя формируется перечень основных и дополнительных услуг, обсуждается уровень качества оказываемых услуг, разрабатываются стандарты обслуживания гостей.
3. Характеристики отеля. На данном этапе отель обретает более четкую форму. Продумываются дизайнерские и стилистические решения внутренних помещений и территории отеля, прописываются решения по номерному фонду, в том числе продумывается мебель, наполнение номеров, текстиль и аксессуары, предметы искусства, озеленение – все, что может подчеркнуть концепцию отеля [7].

Концепция бутик-отеля состоит из основной идеи и уникального торгового предложения, формирование которого включает несколько этапов: сбор и анализ информации, мониторинг конкурентов, определение целевой аудитории, поиск атрибутов позиционирования, анализ ключевых

выгод потребителя. При составлении УТП важно придерживаться трех главных принципов: предложение должно быть конкретным, предложенная выгода – уникальной, а УТП – эффективным.

После сформулированного уникального торгового предложения начинается разработка деталей концепции бутик-отеля:

- планировка внутренних помещений отеля и его территории, разработка дизайн-проекта интерьера и ландшафтного дизайна, проработка материалов для отделки помещений, арт-объекты и декоративные решения;
- проводится работа по созданию названия отеля и его «легенды»;
- разработка фирменного стиля отеля (цвет, форма, логотип);
- особенности работы персонала отеля, стиля общения с гостями.

Разрабатывая концепцию бутик-отеля, необходимо учитывать ее основную роль – показать уникальность и привлекательность отеля для будущих гостей. Концепция отеля помогает определить целевую аудиторию, на которую рассчитан данный отель, так как общий концепт бутик-отеля предполагает формат так называемого «закрытого клуба по интересам». Также концепция позволяет занять собственную нишу на гостиничном рынке, предлагая узкую специализацию, и таким образом сократить количество конкурентов. Ну и последнее – концепция позволяет определить уникальные характеристики отеля, разработать широкую линейку дополнительных услуг, отвечающих концепции отеля и его особенностям.

Работа по созданию концепции отеля позволяет представить модель отеля, просчитать необходимые вложения для реализации проекта, оптимизировать затраты, а также попытаться спрогнозировать сроки окупаемости. Четко прописанная концепция отеля – это хорошо себя зарекомендовавший маркетинговый инструмент, который позволит повысить продажи и уменьшить срок окупаемости, а также может стать частью бизнес-плана по привлечению инвесторов для реализации проекта.

Бурное развитие моды на бутик-отели стало реакцией на всепроникающую стандартизацию сферы услуг, бунтом против ожидаемой безликости вне пространства культуры, лишаящую путешественника погружения в иную среду,

а путешествие – одной из важнейших составляющих [4].

В контексте «экономики впечатлений» гостиницы также продвигают свои услуги потребителю, применяя стратегию уникальности, которая воплощена в идее концептуального гостиничного продукта бутик-отеля. Такие отели чаще всего открываются в необычных или «неформатных» зданиях, выполненных известным архитектором, оформленных известным дизайнером [10].

Стоит отметить, что первое упоминание бутик-отеля встречается в конце 70-х – начале 80-х годов в среде английских и американских дизайнеров. Появление концепции бутик-отеля во многом связано с откликом на социальный запрос, сформировавшийся в богемной атмосфере Нью-Йорка к началу 1980-х гг. [4].

По мнению ряда историков, первым бутик-отелем стал лондонский отель Blakes Hotel, другие же считают, что это отель Bedford в Сан-Франциско. Оба эти отеля были основаны в 1981 году. Постепенно эта концепция развивалась вместе с гостиничной индустрией. В 90-х и 2000-х годах в городах по всему миру появлялись бутик-отели, которые начали составлять конкуренцию сетевым отелям. Бум бутиков в конце 2000-х годов произошел благодаря миллениалам. Эта многочисленная группа потребителей, известная своей любовью к путешествиям, основанным на впечатлениях, при поиске жилья выбирала разные варианты, часто отдавая предпочтение бутик-отелям за их уникальность и непохожесть на привычные сетевые отели [9].

Учитывая, что современный рынок бутик-отеля характеризуется множеством разнообразных концепций, рассмотрим наиболее интересный зарубежный и российский опыт подобных средств размещения.

Отель Blakes, известный как первый в мире роскошный бутик-отель, открыл свои двери для самой взыскательной публики в 1981 году в Челси. Отель является одним из самых высококлассных небольших отелей, сочетающий в себе потрясающий дизайн, созданный знаменитой моделью, отельером и дизайнером Анушкой Хемпель. Каждый номер, индивидуально созданный этим дизайнером, отражает элегантный и романтический стиль, а красивый уединенный сад отеля является отрадой для глаз, оазисом для успокоения души,

Примером роскошного бутик-отеля для ценителей искусства с наличием значительного количества предметов искусства, антиквариата и подлинных вещей прошлых эпох является бутик-отель городского типа Hazlitt's в Лондоне. Это бутик-отель 4*, предлагающий великолепные номера, оформленные в причудливом британском антикварном стиле. Построенный в 1718 году, отель Hazlitt's украшен бесценным антиквариатом. В отеле бережно сохранили исторические особенности здания, с вниманием отнеслись к таким деталям, как люстры, викторианские ванны и резные деревянные кровати.

Одним из сегментов бутик-отелей является сегмент эксклюзивных отелей для обслуживания VIP-персон. Его отличительными чертами являются уединение, роскошь, удовлетворение

Рис. 1. Blakes Hotel (33 Roland Gardens, South Kensington, London SW7 3PF, United Kingdom) [6]

Особенности и тренды рынка бутик-отелей в России и за рубежом

Рис. 2. Hazlitt's (6 Frith St, London W1D 3JA, United Kingdom) [6]

особенных запросов гостей, усиленные меры безопасности.

Примером таких отелей является лондонский отель Zetter Townhouse Clerkenwell, представляющий собой необычный таунхаус в георгианском стиле с 13 спальнями, расположенный прямо на исторической площади Святого Иоанна. Этот эклектичный отель предлагает уникальные номера, каждый из которых оформлен в разных ярких оттенках исторических цветов и украшен яркими антикварными предметами. Каждый из номеров обслуживается персональным консьержем, который готов выполнить любую просьбу гостей.

Интересен и привлекателен для гостей сегмент бутик-отелей, находящихся в перестроенных и переоборудованных зданиях фабрик, исторических зданий, музеев.

Одним из представителей данного направления является New Road Hotel – стильный

бутик-отель с 79 номерами, расположенный в оживленном районе Уайтчепел в восточном Лондоне. Он расположен в здании бывшей текстильной фабрики. При реконструкции здания были сохранены промышленные окна, пожарные двери, а также оригинальная атмосфера текстильной фабрики. Отель отражает мультикультурную атмосферу Уайтчепела и аутентичного Ист-Энда. В отеле есть фитнес-студия, где проводятся занятия йогой на крыше здания, а также ремесленные мастерские для гостей отеля.

Все вышеуказанные примеры бутик-отелей находятся в Великобритании, которая наряду с Америкой стоит у истоков такого понятия, как бутик-отель. Сейчас данный тип отелей можно встретить и в других странах мира. Рассмотрим примеры бутик-отелей в таких странах, как Япония, Индонезия и Испания, посмотрим на то, что объединяет эти отели и какие отличительные черты

Рис. 3. The Zetter Townhouse Clerkenwell (49-50 St John's Sq, London EC1V 4JJ, United Kingdom) [5]

Рис. 4. New Road Hotel(103-107, 103 New Rd, London E1 1HJ, United Kingdom) [5]

имеют в зависимости от колорита страны, национальных особенностей и понимания роскошного отдыха.

Токийский HOTEL K5 представляет собой бутик-отель, расположенный в здании бывшего банка 1920-х годов, располагает 20 номерами с расслабляющей атмосферой и потрясающим дизайном. ОТЕЛЬ создан Стокгольмской студией архитектуры и дизайна Claesson Koivisto Rune, вдохновленной относительным отсутствием зелени в этом районе, которая создала «зеленый оазис».

Отель SOWAKA находится в городе Киото, который был столицей Японии до 1869 года, и в данный момент является туристическим и культурным центром Японии. ОТЕЛЬ идеально подходит для погружения в аутентичную обстановку, что наравне с прекрасным сервисом оставит неизгладимое впечатление о культуре и образе жизни страны.

Отель предлагает 23 индивидуально оформленных номера с традиционными элементами,

такими как бумажные раздвижные двери и колонки ручной работы из кедрового дерева, а также живописный внутренний двор. Название отеля, происходящее от санскрита, олицетворяет стремление к счастью и спокойствию. В отеле работает ресторан La Bombance Gion, отмеченном звездой Мишлен, с восхитительными блюдами японской кухни.

Мексиканский бутик-отель Be Tulum спроектирован и построен аргентинцами Себастьяном и Эрнаной Сас из Sas Arquitectos. ОТЕЛЬ отражает культурные и природные особенности региона Ривьера Майя, где современные технологии соседствуют с аутентичными материалами, а идеи архитекторов и дизайнеров воплощают мечту любого туриста о погружении в атмосферу древнего города и загадочной цивилизации майя.

Бе Тулум состоит из пяти сооружений, в которых использованы местные элементы, такие как местный известняк, прочная бразильская древесина твердых пород и традиционные крыши паллапа, изготовленные из пальмовых листьев.

Рис. 5. Hotel K5 (3-5 Nihonbashikabutocho, Chuo City, Tokyo 103-0026, Japan) [6]

Рис. 6. SOWAKA Kyoto 480 Kiyochi, Higashiyama Ward, Kyoto 605-0821, Japan [5]

Каждый из 64 люксов уникально расположен между густыми джунглями и бескрайним морем. Люксы на первом этаже привлекают гостей частными бассейнами и террасами, в то время как на верхних этажах расположены джакузи, балконы и пентхаусы с великолепным видом.

Бутик-отель Can Domo на испанском острове Ибица является агроусадьбой, окруженной оливковыми деревьями, на территории имеется открытый бассейн на холме, терраса для загора и солярий. Номера агроусадьбы Can Domo оформлены в загородном стиле и минимализме с использованием оригинальных открытых стен и деревянных балок. В некоторых номерах есть терраса.

На российском рынке бутик-отели появились относительно недавно. Формат еще четко не сформирован и трактуется каждым владельцем по-своему. Однако большинство собственников и профессионалов рынка выделяют следующие отличительные признаки отелей данной категории:

- архитектура и дизайн;

- сервис и обслуживание;
- целевая аудитория [6].

В России сегмент бутик-отелей развивается стремительно благодаря постоянно растущему спросу на эксклюзивный вид отдыха у туристов. Лидером по количеству такого вида отелей является Санкт-Петербург, что неудивительно – город является культурной столицей России и принимает огромное количество гостей ежегодно, как соотечественников, так и зарубежных гостей.

Одним из ярких представителей концепции современной классики является бутик-отель «Гамма» в Санкт-Петербурге. Отель находится в историческом здании, бывшем доходном доме, и является результатом работы дизайнеров и архитекторов Михаила Макарова и Анастасии Смиренниковой. При отделке номеров использовались натуральные материалы, цветовая гамма спокойная с преобладанием серого и черного цвета, что создает ощущение камерности, отель наполнен авторскими предметами искусства.

Еще одним уникальным бутик-отелем в Санкт-Петербурге является Wynwood

Рис. 7. Be Tulum Carr. Tulum-Boca Paila Km.10, Tulum Beach, Zona Hotelera, 77780 Tulum, Q.R., Mexico [5]

Рис. 8. Agroturismo Can Domo Carretera Cala Llonga, Km 7.6, 07840 Santa Eulària des Riu, Balearic Islands, Spain [6]

Hotel – комфортабельный современный отель в стиле лофт, который занимает историческое здание, хранящее память об историческом прошлом Санкт-Петербурга. Интерьер бутик-отеля вдохновлен духом креативного района Wynwood Art District в Майами, на стенах работы лучших современных художников. Номерной фонд представлен 38 современными номерами с кастомизированными интерьерами. Отель предлагает консьерж-сопровождение 24 часа в сутки, а также услуги по организации деловых встреч. К услугам гостей частная библиотека книг и журналов об искусстве.

Еще один уникальный бутик-отель «Софи» находится в городе Плес. Здесь можно почувствовать домашнюю атмосферу конца XIX века и попробовать блюда русской кухни. В этом уникальном месте можно почувствовать всю прелесть города художников, погулять по легендарным местам, где рисовал Левитан, посетить дом-музей. Романтическая атмосфера бутик-отеля, в котором

всего шесть уникальных номеров, наполненных антикварными предметами конца XIX века, переносит гостей во времена традиции чаепития на террасе.

Бутик-отель «Утесов» в г. Анапе расположен в скале, на берегу моря. Номерной фонд составляет 29 просторных номеров с панорамными окнами и балкона с потрясающим видом на море. Отель предлагает гостям услуги спа-центра, а также ресторан высокой кухни «Националь» и гриль-бар «Кусто».

Формат бутик-отелей очень востребован у туристов и в будущем потребность в такого рода отелях будет только расти. Используя многолетний опыт зарубежных отельеров, опираясь на российский опыт, накопленный в области индустрии гостеприимства, используя уникальные природные условия и культурные ценности нашей страны, в России создаются уникальные бутик-отели, по разнообразию не уступающие зарубежным аналогам.

Рис. 9. Фасад бутик-отеля Гамма, номер Гамма Люкс, г. Санкт-Петербург [8]

Fig. 9. Facade of the Gamma Boutique Hotel, Gamma Suite, St. Petersburg [8]

Особенности и тренды рынка бутик-отелей в России и за рубежом

Рис. 10. Номера бутик-отеля «Wywood», г. Санкт-Петербург [6]
 Fig. 10. Rooms of the «Wywood» Boutique Hotel in St. Petersburg [6]

Рис. 11. Номер и терраса бутик-отеля «Софи», г. Плёс [8]
 Fig. 11. Room and terrace of the boutique hotel «Sophie» in Ples [8]

Рис. 12. Бутик-отель «Утесов», г. Анапа [8]
 Fig. 12. The boutique hotel «Utesov» Anapa [8]

Выводы. Бутик-гостиничный рынок готов к дальнейшему росту. Расставляя приоритеты персонализированного обслуживания, повествования с помощью дизайна и интеграции с местными сообществами, бутик-отели предлагают отличительную альтернативу традиционным гостиничным сетям.

Безусловно, можно отметить, что привлекательность данного сегмента гостиничного рынка неуклонно растет, особенно среди поколения миллениалов и путешественников Gen Z, для которых максимально важна подлинность и персонализация.

Однако данный сегмент рынка в настоящее время не лишен и ряда объективных трудностей и проблем.

Одной из значительных проблем является соблюдение оптимального баланса между

индивидуальным обслуживанием и качеством оказания услуг, что, безусловно, влияет на удовлетворенность клиентов и репутацию бренда.

Также в условиях экономического кризиса есть угроза изменения потребительских предпочтений в сторону выбора более бюджетных средств размещения.

Наконец, по мере того, как рынок становится насыщенным, отличать один бутик-отель от другого становится все труднее, что приводит к потенциальным кризисам идентичности и утраты ценности бренда.

Несмотря на вышеперечисленные факторы, данный сегмент гостиничного рынка привлекателен, перспективен и в случае предотвращения вышеуказанных рисков имеет значительные перспективы развития как в России, так и за рубежом.

Список источников:

1. Алексушин, Г. В., Жеренкова, Е. О. Концептуальные средства размещения в России // *Modern science*. 2019. № 5–4. – 59 с.
2. Алексушин, Г. В., Гагарина, Д. В. Формат бутик-отеля как средство мотивации клиента. Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 11 (63). С. 284–288.
3. Ендовицкая, Я. С., Жуков, П. В. Перспективы развития бутик-отелей в России. В сборнике: Сервису и туризму – инновационное развитие. Материалы XII международной научно-практической конференции. Отв. редактор Т.С. Комиссарова. 2020. С. 116–118.
4. Земцова, И. В., Шкуропат, С. Г. Дизайн бутик-отелей как отражение культурных трендов и тенденций концептуального искусства XX века. Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2024. № 3 (60). С. 30–35.
5. Козлова, М. А. Бутик-отель как один из способов сохранения индивидуальности города. В книге: Пространства Шехтеля (до и после интерьера). Коллективная монография. Саратов, 2023. С. 137–142.
6. Логвина, Е. В. Развитие бутик-отелей – одно из перспективных направлений современной индустрии гостеприимства. Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. Т. 7. № 1. С. 147–153.
7. Малинева, П. М., Артюхова, С. В. Бутик-отель как тренд современной индустрии гостеприимства. Архитектура и дизайн: история, теория, инновации. 2021. № 5. С. 166–170.
8. Мартиросян, А. В. Особенности интерьерных решений бутик-отелей. Тенденции развития науки и образования. 2022. № 81–1. С. 127–133.
9. Табачникова, А. А., Табачникова, В. М. Возможности бутик-отелей для формирования кастомизированного взаимодействия с потребителем гостиничных услуг. Вестник Академии знаний. 2024. № 3 (62). С. 444–449.
10. Шкуропат, С. Г. Эксклюзивные и концептуальные средства размещения как особый сегмент гостиничного рынка. XXVI Царскосельские чтения: материалы международных научных конференций: в 2 т. Санкт-Петербург, 2022. Т. 2. С. 273.

References

1. Aleksushin, G. V., Zherenkova, E. O. (2019). Kontseptualnye sredstva razmeshcheniia v Rossii [Conceptual means of accommodation in Russia]. *Modern science*, 5–4, 59. (In Russ.).

Особенности и тренды рынка бутик-отелей в России и за рубежом

2. Aleksushin, G. V., Gagarina, D. V. (2021). Format butik-otelia kak sredstvo motivatsii klienta [Boutique hotel format as a means of motivating the client]. *Skif. Voprosy studentcheskoi nauki [Skif. Issues of student science]*, 11 (63), 284–288. (In Russ.).
3. Endovitskaya, Ya. S., Zhukov, P. V. (2020). Perspektivy razvitiia butik-otelei v Rossii [Prospects for the development of boutique hotels in Russia]. *Servisu i turizmu – innovatsionnoe razvitie [Innovative development for service and tourism]*: Proceedings of the XII international scientific and practical conference, 116–118.
4. Zemtsova, I. V., Shkuropat, S. G. (2024). Dizain butik-otelei kak otrazhenie kulturnykh trendov i tendentsii kontseptualnogo iskusstva XX veka. [Design of boutique hotels as a reflection of cultural trends and tendencies of conceptual art of the XX century]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kultury [Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture]*, 3 (60), 30–35.
5. Kozlova, M. A. (2023). Boutique hotel as one of the ways to preserve the individuality of the city. In: *Prostranstva Shekhtelia (Do i Posle Interera) [Shekhtel Spaces (Before and After the Interior)]*: Collective monograph. Saratov, 137–142.
6. Logvina, E. V. (2021). Razvitie butik-otelei – odno iz perspektivnykh napravlenii sovremennoi industrii gostepriimstva [Development of boutique hotels is one of the promising areas of the modern hospitality industry]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 7(1), 147–153.
7. Malineva, P. M., Artyukhova, S. V. (2021). Butik-otel kak trend sovremennoi industrii gostepriimstva [Boutique hotel as a trend in the modern hospitality industry]. *Arkhitektura i dizain: istoriia, teoriia, innovatsii [Architecture and design: history, theory, innovation]*, 5, 166–170.
8. Martirosyan, A. V. (2022). Osobennosti interernykh reshenii butik-otelei [Features of interior solutions for boutique hotels]. *Tendentsii razvitiia nauki i obrazovaniia [Trends in the development of science and education]*, 81-1, 127–133.
9. Tabachnikova, A. A., Tabachnikova, V. M. (2024). Vozmozhnosti butik-otelei dlia formirovaniia kastomizirovannogo vzaimodeistviia s potrebitelm gostinichnykh uslug [Possibilities of boutique hotels for the formation of customized interaction with consumers of hotel services]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 3 (62), 444–449.
10. Shkuropat, S. G. (2022). Ekskliuzivnye i kontseptualnye sredstva razmeshcheniia kak osobyi segment gostinichnogo rynka [Exclusive and conceptual accommodation facilities as a special segment of the hotel market]. *XXVI Tcarskoselskie chteniia [XXVI Tsarskoye Selo Readings]*: proceedings of international scientific conferences. Vol. 2. St. Petersburg, 273.